

**Nókis rayonu XBBne qarashli
17-sanli ulwma bilim beriw mektebi**

Baslawish klass muǵallimi

Allaniyazova Qurbanaydiń

Baslawish klass oqıwshıların

“Oqıw sabaǵında

PIRLS qa tayarlaw”

Baslawish klass oqiwshilarin Oqiw sabağında

PIRLS qa tayarlaw.

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev "Jas áwladtıń erkin pikirleytuğın jedel intellektual hám ruwxıy mádeniyatqa iye, dúnya júzinde óz qatarınan hesh qaysı tarawda bas kelmeytuğın insanlar bolıp, mámleket hám jámiyetimiz bar kúsh jigerin bağıshlaydı" - degen edi.

Hár bir mámleketti dúnyağa tanıtıwda sport hám bilimlendiriw áhmiyetli orındı iyeleydi. Ózbekstan Respublikası ğárezsizlikke eriskenli berli mámleketimizde ámelge asırılıp atırğan ózgerisler, solardıń biri bilimlendiriw sistemasında tájiriybeli kadrlarğa bolğan talaplar jáne de artpaқта.

Házirgi waqıtta húrmetli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tárepinen bilimlendiriw tarawına úlken itibar qaratılmaqta.

Baslawish klass oqiwshılarda kórkemlep túsiniw oqıwda tájiriybe arttırıw, maǵlıwmat alıw hám onnan durıs paydalana alıw kónlikpelerin bahalaw maqsetin anıqlaydı. Jáne de bul házirgi dáwirde bilimlendiriwdiń rawajlanıw mezonların óz ishine aladı.

2021-jilda ótkeriletuğın PIRLS xalıq aralıq bahalaw dástúrinde 70 ke jaqın mámleketler qatarında mámleketimizdegi 4-klass oqiwshıları birinsh ret qatnasadı.

Oqıwshı bul jarayanda qatnasıwshısı bolıp, tekst ústinde tereńirek izlenip hám nátiyjeli oqıw strategiyaların ańlı tárizde tańlap qollaydı.

Bul oqıtıwshılarımızdıń óz ústinde hár tárepleme izleniwi, oqıwshılardı hár-bir sabaqqa qızıqtıra alıwı, hár qıylı kórik tańlawlarǵa baǵdarlawı hám olardıń tálim-tárbiyasına da úlken itibardı kúsheytedi. Bul bilim sıpatınıń rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye.

Bilim sıpatın bahalaw ushın xalıq aralıq izertlewlerde Ózbekstan Respublikası 2021-jılı usı baǵdarlarda qatnasıwdı qolǵa kiritti.

PISA – oqıwshılardıń bilim jetiskenliklerin bahalaw boyınsha xalıq aralıq dástúr.

Bul dástúr 3 jılda bir mártebe ótkeriledi.

Tiykargı maqseti – mektepte alǵan bilim, kónlikpe hám uqıpńıqların turmısta qollana biliw hám nátiyjeli analizley alıwı, túrli jaǵdaydan shıǵa alıw, bahalawdı biliw.

PIRLS – tekstti oqıw hám túsiniw dárejesin anıqlawshı xalıqaralıq izertlew.

PIRLS- 4-klass oqıwshılarınıń sabaq waqtındaǵı hám sabaqtan tıs waqtındaǵı eki túrli oqıw sawatqanlıǵın bahalaydı.

- Oqıwshılardıń kórkem oqıw kónlikpesin qalıplestiriw hám rawajlandırıw.
- Informaciyanı ózlestiriw hám olardıń paydalanıw kónlikpelerin qalıplestiriw hám rawajlandırıw.

Mektep bosaǵasına qádem atqan hár-bir oqıwshı “Álipbe” kitabı arqalı dáslepki bilim hám kónlikpelerin aladı. Dáslep háripti, háripten buwın, buwınnan sózlerdi qosıp oqıwdı úyrenedi. 1-klastıń ekinshi yarım jılında “Oqıw kitabı” arqalı qısqa mazmunlı temalardı júritip hám túsiniw oqıw dárejesine jetedi. Sonlıqtan hár-bir oqıtıwshı óz pání boyınsha oqıwshılardıǵa temanı túsiniw oqıwdı úyretip barıwı tiyis. Hár-bir temanı otkende oqıwshılardıǵa túsiniwli hám esinde qalıwı ushın kórsetpeli qurallardan hám tarqatpalı materiallardan paydalanıw orınlı boladı. Bul oqıwshınıń este saqlawı hám temanı tez ózlestiriwine járdem beredi.

Hár-bir oqıtıwshı sabaǵın slaydlar menen AKTdan paydalanıp óte almawımız múmkin, biraq interaktiv usıllardan paydalanıwımız-balalardıń háreketsheńligin asırıp ǵana

qoymastan, olardıń erkin pikirlewin, ziyrekligin hám epshelligin de qalıplestiredi. Bul arqalı óz-ózinen balada kommunikativlik, shaxs sıpatında ózin-ózi qalıplestiriw, sociallıq belsendi, puqaralıq sıyaqlı kompetenciyaların da jetilisitiriwge óz úlesin qosqan bolamız. Usı interaktiv metodlarǵa qurılǵan sabaq balada ayırıqsha tásir qaldırıw menen birge, ózlestirilip atırǵan temanı jeńil ózlestiriwge sebep bolatuǵınlıǵı ilimiy dálillengen. Shayır X.Saparovtıń “Tazalıq qız Gúlayım” qosıǵı arqalı oqıwshılardıń bilimlerin bekkemlew hám oqıwshılardı PIRLS qa tayarlawda test sorawları arqalı bahalaw.

Tazalıq qız Gúlayım.

Ilayıq úlgi alıwǵa,

Shaqırar taza bolıwǵa.

- Ústińde kiriń joq pa? – dep,

Qaraydı shashı-qolıńa.

Tırnaǵı ósken balanı

Hádemeytawıpaladı.

Eskertiw jasap Gúlayım,

Yadına onıń saladı.

X.Saparov

Test: 1. Gúlayım oqıwshılardıń tazalıǵın tekseriwde qanday soraw beredi?

- a) Patas bolsa kimde-kim?
- b) Ústińde kiriń joq pa?
- s) Shashı-qolın tekseredi.

2. Gúlayım qanday balanı tez tawıp aladı?

- a) Tırnaǵı ósken balanı

b) Shashi ósken balanı.

s) Qolı patas balanı.

Oqıwshılardı test sorawların sheshiwde juwaplardı itibarlıq penen qarawın túsindiriw hám anıq durıs juwaptı tawıp belgilewge úyretiw kerek. Oqıwshılar dáslepki

waqıtları túsınbewi hám qıyınshılıqlardı dus keledi. Biraq hár-bir temanı ótkende

oqıwshılardı usınday test sorawların berip barsaq sabağımız mazmunlı, oqıwshılarda kónlikpeniń payda bolıwı hám oqıwshılarımızdıń bilim sapasınıń nátiyjeligine erisemiz dep oylayman. Sonday-aq jeke pikirlew qábiletiniń rawajlanıwı, óz úsatinde kóbirek izleniwge úyretedi. PIRLS xalıqaralıq izertlew nátiyjeliligi oqıwshılarımızdıń dúnya mámleketlik oqıwshılarınıń qatarınan orın alıwıǵa, bilimlendiriw sistemasınıń alǵa ilgerlewine baǵdarlaydı.

PIRLS haqqında 4-klass oqıwshıları arasında sorawnama ótkeriwdegi alǵa qoyılǵan maqseti ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde baslawısh tálim sıpatın bahalawdıń ámeldegi shet hám milliy mexanizmlerin úyreniw hám onıń aldaǵı wazıypaların anıqlawdan ibarat.

PIRLS Ózbekstan Respublikasınıń qatnasıwı tálim sıpatınıń asırıw, xalıq aralıq dárejede mámleket hám oqıwshılar bilimin xalıq aralıq talap dárejesinde alıp shıǵıwǵa járdem beredi. Sonlıqtan da biz oqıw sabaǵında oqıwshılardı PIRLS boyınsha tayarlap barsaq maqsetke muwapıq boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlat.

1. Ğafforova "Boshlangıch tálimda zamonaviy pedagogikalıq texnologiyalar" Toshkent 2012-jıl
2. Yusupova G.Z "3-klass oqıw sabaǵında aldırǵı pedagogikalıq texnologiyalardan nátiyjeli paydalanıw". Nókis 2018-jıl

3. S.M.Qoraev "Baslawish klass oqiwshıların PIRLS Xalqara bahalaw dástúri tayarlaw basqishta rawajlanıw máseleleri"
4. 3-klass Oqıw sabaqlığı 2018-jıl